

ЁШЛАРДА ИЖТИМОЙ ОНГИ ШАКЛАНТИРИШДА ОИЛА, МАКТАБ ВА МАҲАЛЛАНИНГ ЎРНИ ВА ВАЗИФАЛАРИ.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6581122>

Ҳайитова Зуҳра Шерматовна,

*Қашқадарё вилояти Яккабоғ туманидаги
5-мактабнинг она тили ва адабиёт фани
ўқитувчиси*

Глобал ахборот алмашинуви шиддат билан ривожланаётган бугунги кунда келажагимиз бўлган ёшларимизнинг маънавий оламида бўшлиқни вужудга келмаслиги учун уларнинг қалби ва онгида соғлом ҳаёт тарзи, миллий ва умуммиллий қадриятларга ҳурмат-эҳтиром туйғусини болаликдан бошлаб шакллантиришимиз зарур.

Ҳар қайси миллатнинг ўзига хос маънавиятини шакллантириш ва юксалтиришда, ҳеч шубҳасиз, оиланинг ўрни ва таъсири беқиёсдир. Чунки инсоннинг энг соф ва покиза туйғулари, илк ҳаётий тушунча ва тасаввурлари биринчи галда оила бағрида шаклланади. Боланинг характерини, табиати ва дунёқарашини белгилайдиган маънавий мезон ва қарашлар-яхшилик ва эзгулик, олижаноблик ва меҳр-оқибат, ор-номус ва андиша каби муқаддас тушунчаларнинг пойдевори оила шароитида қарор топиши табиийдир.

Мамлакатнинг куч-қудрати, салоҳияти ва келажагини белгилайдиган омилар орасида оила институти муҳим ўрин эгаллайди. Инсон шахсини ижтимоийлаштириш оила муҳитидан бошланади. Хусусан, оилада боланинг характер хусусиятлари, ирода сифатлари, миллий одат-анъаналар, феъл-атвор, хулқ, теварак-атрофга нисбатан муносабат, эътиқод ва қарашлар вужудга келади. Алоҳида таъкидлаб ўтиш керакки, бола тарбиясига, энг аввало, ота-онанинг шахси, ҳаёт тажрибаси, иш фаолиятлари, турмуш тарзи билан биргаликда оиладаги психологик ва ижтимоий муҳитнинг таъсири катта бўлади.

Фарзанд тарбияси – оиланинг энг муҳим ва энг асосий вазифаси. Бироқ, оиланинг тарбия бобидаги масъуллиги шунинг ўзидангина иборат бўлмаслиги керак. У том ва кенг маънодаги тарбия ўчоғи ҳисобланади. Унда фурсат келса, наинки ёш авлод, балки катталар ҳам тарбияланмоғи лозим. Инсон авваламбор оилада тобланади, мустақил ҳаёт кўникмаларини ҳам шу ерда ҳосил қилади.

Шу боисдан, ўз келажагимиз бўлган фарзандларимизни маънавий жиҳатдан баркамол ва жисмоний соғлом бўлиб тарбиялашда оиланинг вазифалари қўйидагилардан иборат лозим бўлади. Жумладан:

- оилада соғлом ижтимоий муҳитни яратиш, миллий руҳ ва турмуш тарзини ҳисобга олган ҳолда фарзандларда ота-она, Ватанга муҳаббат туйғусини шакллантириш;

- болаларнинг қизиқиши, иқтидори ва эҳтиёжларини ҳисобга олган ҳолда касбга йўналтириш;

- болаларни мустақил фикрлашга ўргатиш, истиқлол ғоялари ва миллий мафкурага садоқат руҳида тарбиялаш;

- болаларнинг бўш вақтларини тўғри ташкил этиш ва уларнинг қўшимча таълим олишларига шарт-шароит яратиш;

- болалар онгига санитария-гигиеник талабларни сингидириш;

- болалар онгида жиноятчилик ва ҳуқуқбузарликка қарши курашиш билан боғлиқ бўлган тушунчалар, яъни диний ақидапарастлик, ичкиликбозлик, гиёҳвандликка қарши тарбиявий ишларни амалга ошириш лозим бўлади.

Фарзандларимизни ақлли, билимли ва ватанга садоқатли бўлиб етишишида мактабнинг вазифалари қўйидагилардан иборат бўлмоғи лозим. Жумладан:

- ўқувчи-ёшлар давоматини таъминлаш, бунда дарсларга сабабсиз қатнашмаётган ўқувчиларнинг хонадонларига ташриф буюриб, сабабларини аниқлаш, ота-оналари билан тушунтириш ишларини олиб бориш;

- болаларга таълим беришда илғор педагогик технологиялар, ахборот-коммуникация воситаларидан ўринли фойдаланишга шарт-шароит яратиш;

- ўқувчи-ёшларнинг таълим-тарбия олиш жараёнида турли хил чалғитувчи воситаларнинг зарари ва улар оқибатларининг олдини олиш бўйича кенг тарғибот-ташвиқот ишларини олиб бориш;

- ўқувчи-ёшлар ўртасида психологик тестлар ўтказиш орқали уларнинг қизиқишларини аниқлаш;

- ҳозирги мураккаб шароитда ёш авлод онгига таъсир этишга қаратилган турли хилдаги маънавий таҳдидларга нисбатан мафкуравий иммунитет ҳосил қилиш;

- ёшларнинг бирорта касб-ҳунарни эгаллаши учун шарт-шароит яратиш ва уларда қизиқиш уйғотувчи машғулотлар ва тўғарақларни ташкил этиш;

- ёшларни мустақил фикрлашга ўргатиш, уларни истиқлол ғоялари ва миллий мафкурага садоқат руҳида тарбиялаш;

- ўқувчи-ёшларнинг спорт турлари билан шуғулланишларига шарт-шароитлар яратиш, уларнинг бўш вақтларини тўғри ташкил этиш.

Маҳалла билан оила ўртасида ўзаро ҳамкорлик, ўзаро ёрдам, бир-бирига ишонч ҳолати мавжуд экан, бундай маҳаллада улғаяётган оилалар фарзандлари ростгуй, самимий, халқпарвар, меҳрибон, садоқатли, дўстларига доимо ёрдам беришга тайёр бўлган инсонлар бўлиб улғаяди.

Демак, шундай экан фарзандларимизни маънавий етук ва билимли қилиб тарбиялашда маҳалланинг вазифалари қўйидагилардан иборат бўлмоғи лозим:

- мактаб билан ҳамкорлик таълим-тарбия жараёнида амалга оширилиши керак бўлган масалаларни муҳокама қилишда қатнашиб, оқилона ечимлар топишда фаоллик кўрсатиш ва амалий ёрдам кўрсатиш;

- фарзандлари тарбияси билан етарлича шуғулланмайдиган ота-оналарни маҳалла йиғинларида муҳокама қилиш, уларга жамоатчилик таъсирини ўтказиш, лозим ҳолларда бундай ота-оналар билан тегишли профилактик тадбирларни белгилаш мақсадида маҳалла фаолларини бириктириш ёки қонун доирасида бошқа чоралар кўриш;

- ёшлар диний мазҳаблар ва секталар, ақидапарастликнинг салбий таъсирини тўғри англаб етишида уларга ота-оналар орқали таъсир кўрсатиш, улуғ аجدодларимизнинг тарбиявий ўғитларини сингдириб боришга кенг жамоатчиликни сафарбар қилиш;

- бир йилда камида бир марта спортнинг шахмат, шашка, футбол, волейбол, стол тенниси ва бошқа турлари бўйича маҳаллада мусобақалар ўтказиш;

- маҳалла ҳудудидаги нотинч оилаларни аниқлаш ва уларда содир этилиши мумкин бўлган келишмовчилик ва низоларнинг олдини олиш;

- нотинч ва ноқобил оилаларни соғломлаштириш, оилаларнинг ҳар бирининг муммоларини ўрганиб, уларда соғлом муҳит яратиш бўйича «Ота-оналар университети» билан амалий ишлар олиб бориш, маҳалладаги намунали оилалар, маҳалла фаолларидан мураббийлар бириктириш орқали оиладаги муҳитни яхшилаш;

- маҳалла профилактика инспекторлари билан ҳамкорликда маҳаллада жиноятчилик ва ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш, жиноят ва ҳуқуқбузарлик содир этилишига мойил бўлган фуқаролар рўйхатини тузиш, ушбу тоифадаги фуқароларни алоҳида назорат ва кузатувга олиш ҳамда ёшлар ўртасида жиноятчиликка ҳуқуқбузарликка қарши профилактик тарғибот ташвиқот ишларини олиб бориш;

- вояга етмаганлар назоратсизлиги ва қаровсизлигининг олдини олиш бўйича маҳалла ҳудудидаги кафе, интернет клубларда тунги пайтлар вояга етмаганларнинг қаровсиз юришлари, нотинч оилалардаги вояга етмаганларнинг назоратсиз қолишини олдини олишга қаратилган тадбирлар ташкил этиш.

Таълим-тарбия масаласи ҳар доим кун тартибидаги масалалардан бири бўлиб келган ва шундай вазифа бўлиб қолади. Чунки янги авлодлар туғилади, ҳаётда камол топиш учун таълим-тарбияга эҳтиёж сезади. Бу борда ёш авлодни тарбиялашда уч асосий омил - оила, мактаб ва маҳалла ўртасидаги ҳамкорлик муҳим аҳамиятга эгадир.

Юртимизда оила равнақи, унинг бахтли келажаги, фарзанд тарбияси, комил инсон камоли учун талаб этиладиган барча

неъматлар муҳайё экани, эзгу орзу-ниятлар, олийжаноб мақсадлар рўёбига хизмат қилувчи ижтимоий, моддий, иқтисодий ҳамда ҳуқуқий асослар етарли ҳажмларда яратилганига чуқур ишонч ҳосил қиласиз.

Хулоса ўринда шуни таъкидлаб ўтиш жоизки, ёшлар Ватанимизнинг келажаги, тараққиётимизнинг ҳал қилувчи кучидир. Шу нуқтаи назардан мустақиллик йилларида баркамол авлод тарбияси давлатимиз сиёсатининг устувор йўналишларидан бири этиб белгиланди. Бунинг самарасида ўсиб келаётган ёш авлодни таълим олиш, касб-ҳунар эгаллаш, илм-фан, спорт, санъат, тadbиркорлик ва кўплаб йўналишларда ўз иқтидорли ва истеъдодини рўёбга чиқариши борасида чексиз имкониятларга эга бўлиб бормоқда. Бундай шарт-шароитлардан оқилона ва унумли фойдаланиш нафақат ёшлар, балки ота-оналар, мактаб, маҳалла ва кенг жамоатчилик зиммасига катта масъулият юклайди.

Фикримизча, инсон ҳаётда бир умр ўқиб, изланиб, интилиб, эзгу сўз, эзгу фикр, эзгу амалларга қўл бериб, ҳаёт илми тажрибаларидан мунтазам сабоқ олиб яшасагина комил инсон мақомига етишади.

